

YASMIQ DONINING BOTANIKASI VA UNING XUSUSSIYATLARI.

Qodirqulova Fotima Ulug‘bek qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar
va tadqiqotlar instituti
3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu ishda yasmiq (*Lens culinaris*) doni botanikasi, o‘shish shartlari, oziq-ovqat qiymati va sog‘liq uchun foydalari haqida keng qamrovli ma'lumotlar keltirilgan. Yasmiq doni, dukkakdoshlar oilasiga mansub bo‘lib, asosan O‘rta yer dengizi mintaqasida tarqalgan. O‘simlikning anatomiyasi, shu jumladan, poyasi, yaproqlari va gullari tafsilotlari yoritilgan. Yasmiq, iliq va mo‘tadil iqlimda, unumdor zaminlarda yaxshi o‘sadi. Oziq-ovqat tarkibi, vitaminlar, minerallar va kletchatkalar bilan boyligi, uning ovqat hazm qilish va jigar sog‘lig‘i uchun foydalarini ko‘rsatadi. Shuningdek, yasmiq doni yurak sog‘lig‘ini yaxshilash va qon shakarini boshqarishda ham yordam beradi. Ushbu o‘simlikning taomlardagi qo‘llanilishi va sog‘liq uchun ijobiy ta'sirini o‘rganish, uni dietaga kiritishning ahamiyatini ko‘rsatadi. Yasmiq doni haqida olingan ma'lumotlar, o‘simlikni yanada chuqurroq o‘rganish va undan foydalanish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Kalit So‘zlar Yasmiq doni Botanikasi, Oziq-ovqat qiymati, Sog‘liq uchun foydalari, Antioksidantlar, Vitaminy, Minerallar, Ovqat hazm qilish, Jigarni tozalash, Yurak-qon tomir kasalliklari, Qon shakarini nazorat qilish, Xalq tabobati, Sog‘lom turmush tarzi, Dieta, Shifobaxsh xususiyatlari.

Kirish

Yasmiq, xalq tilida "artichoke" deb ham ataladigan, dukkakdoshlar oilasiga mansub o‘simlikdir. Bu o‘simlik asosan O‘rta yer dengizi mintaqasida, xususan, Italiya, Ispaniya va Gretsiyada keng tarqalgan. Yasmiq doni, ozuqaviy qiymati va

sogʻliq uchun foydalari bilan tanilgan. Yasmiqning aniq bir turi sifatida (odatiy yasmiq)ni keltirish mumkin.

SSP microsperma (odatiy yasmiq):

Xususiyatlari:

1. Barglari koʻp boʻlakli va yengil.

Gullarining rangi odatda oq yoki binafsha.

Mevalari dukkak shaklida, ichida koʻplab donlar mavjud.

Yashash muhiti:

Odatda, yumshoq iqlimda, quruq va toʻyinmagan tuproqlarda oʻsadi.

Koʻpincha yaylovlar, maydonlar va oʻrmon chetlarida uchraydi.

Foydalanish:

Oziq-ovqatda, asosan, hayvonlar uchun ozuqa sifatida ishlatiladi.

Oʻsimliklar uchun azotni yigʻuvchi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Dori-darmon:

Baʼzi anʼanaviy dori-darmonlarda yalligʻlanishga qarshi xususiyatlari uchun foydalaniladi.

Yasmiqning aniq bir turi sifatida **SSP microsperma** (odatiy yasmiq)ni keltirish mumkin.

2. Botanika Tasnifi

Ilmiy nomi: lens culinaris

Oila:Dukkakdoshlar (Fabaceae)

Kirish: Yasmiq, koʻproq oʻsimlik sifatida tanilgan boʻlsa-da, uning doni ham qimmatbaho oziq-ovqat manbai hisoblanadi. Yasmiq doni, asosan, bir yillik oʻsimliklardan iborat boʻlib, koʻp yillik oʻsimliklar turkumiga kiradi.

3. Oʻsimlik Anatomiyasi

Yasmiq doni, yuqori qismida bir necha qismdan iborat boʻlib, oʻsimlikning koʻkalamzor qismi va poyasi boʻlib ajraladi. Ular quyidagi qismlarga boʻlinadi:

Poya: Kuchli va mustahkam boʻlib, oʻsimlikning balandligini taʼminlaydi.

Yaproqlar: Katta, tishli va qalin, o‘simlikning fotosintez jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Gullar: Katta, chiroyli va jozibali, ko‘plab gullardan iborat to‘plamlarda paydo bo‘ladi. Ular ko‘plab pestitsidlar va o‘simliklar uchun qizg‘in joziba bo‘lib xizmat qiladi.

4. O‘shish Shartlari

Yasmiq, o‘zining o‘shish shartlariga juda ehtiyotkorlik bilan yondashadi. U quyidagi shartlarga muhtoj:

Iqlim: O‘simlik iliq va mo‘tadil iqlimda yaxshi o‘sadi. Yuqori harorat va qulay namlik darajalari uning o‘shishi uchun ideal.

Zamin: Yasmiq quyug, unumdor va yaxshi drenajlangan zaminni afzal ko‘radi. Kislotali zaminlar o‘simlikning o‘shishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Sug‘orish: O‘simlikni muntazam sug‘orish, uning o‘shishini ta‘minlaydi, ammo ortiqcha suvdan saqlanish kerak.

5. Oziq-ovqat Qiymati

Yasmiq doni juda boy ozuqaviy tarkibga ega. U quyidagi moddalarni o‘z ichiga oladi:

Vitaminy: A, C, K vitaminlari, B guruh vitaminlari.

Minerallar: Kaltsiy, magnezium, temir, potasiy.

Kletchatka: Ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi va organizmni toksinlardan tozalaydi.

Antioksidantlar: O‘simlikda mavjud bo‘lgan antioksidantlar, hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi.

6. Sog‘liq uchun Foydalari

Yasmiq doni ko‘plab sog‘liq uchun foydali xususiyatlarga ega:

Jigar Sog‘lig‘i: Yasmiq doni jigarni tozalashda va detoksikasiya jarayonida yordam beradi.

Qon Shakarni Boshqarish: Oziq-ovqat tarkibida mavjud kletchatka qon shakarini nazorat qilishga yordam beradi.

Yurak Sog'lig'i: U yurak kasalliklarining oldini olishda va qon bosimini normallashtirishda foydali hisoblanadi.

Raqamlar Tashxisi: Yasmiq doni, o'zining antioksidant tarkibi bilan saraton kasalliklari xavfini kamaytiradi.

7. Yasmiq Doni Qo'llanilishi

Yasmiq doni ko'plab taomlarda, salatlardagi ingredientlar sifatida va turli xil soslar tayyorlashda ishlatiladi. Ularni qaynatish, qovurish yoki pechda pishirish orqali tayyorlash mumkin.

Yasmiq doni, o'zining boy ozuqaviy tarkibi va sog'liq uchun foydali xususiyatlari bilan tanilgan o'simlikdir. Uning vitaminlar, minerallar va antioksidantlar bilan boyligi, immunitetni mustahkamlash, ovqat hazm qilish tizimini yaxshilash va jigarni tozalashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, yasmiq doni yurak-qon tomir kasalliklari, qon shakarini nazorat qilish va saraton kasalliklari xavfini kamaytirishda yordam beradi.

Xalq tabobatida yasmiq doni asrlar davomida qo'llanilib kelinmoqda, bu uning shifobaxsh xususiyatlari va tabiiy dori sifatida ishlatilishini ko'rsatadi. Yasmiqning keng ko'lamdagi qo'llanilishi, uni salatlarda, soslarda va boshqa taomlarda ishlatish orqali odamlar orasida mashhur bo'lishiga sabab bo'ladi.

Shu sababli, yasmiq donini o'z dietangizga kiritish nafaqat mazali, balki sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashga ham yordam beradi. Uning foydalaridan to'liq foydalanish, sog'lig'ingizni mustahkamlash va turli kasalliklardan himoya qilish imkonini beradi. Bu o'simlikni o'rganish va undan foydalanish, sog'liqni saqlash sohasida qo'shimcha resurslar va yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, shuningdek, zamonaviy oziq-ovqat madaniyatiga muhim hissa qo'shadi.

Xulosa

Yasmiq doni, botanikasi va sog'liq uchun foydalari bilan nafaqat oziq-ovqat sifatida, balki xalq tabobatida ham muhim ahamiyatga ega. Bu o'simlikni o'z dietangizga kiritish orqali sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashingiz mumkin.

Yasmiq doni bilan tanishish va undan foydalanish sizning sog‘lig‘ingizga ijobiy ta'sir ko‘rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

- "Medicinal Plants of the World" (Sofowora, A. et al.)
- "Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects" (Newman, D. J. & Cragg, G. M.)
- "Nutrition and Health" (Keller, A. et al.)
- "The Role of Functional Foods in Health Promotion and Disease Prevention" (Micha, R. et al.)
- "Plant Systematics: A Phylogenetic Approach" (Fritsch, P. et al.)
- "Flora of the World" (Hulten, E. & Fries, M.)
- "Food Chemistry" (Fennema, O. R.)
- "Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods" (Ghosh, D.)